

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИ ТУПРОҚ ВА ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ПАТИССОН ЕТИШТИРИШ.

Сативалдиев Фурқатжон Азамжон ўғли

Иссиқхона хўжалигини ташкил етиш ва
юритиш йўналиши 2-босқич талабаси,

Тоҳирова Фарангиз Урол кизи

Иссиқхона хўжалигини ташкил етиш ва
юритиш йўналиши 1-босқич талабаси,

Исмоилова Севинч Саидвали қизи

Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва
юритиш йўналиши 1-босқич талабаси,

Дурходжаев Шавкат Файзуллаевич

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик
кафедраси қ.х.ф.ф.д (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10851847>

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистон иқлим шароитида патиссон кўчатини етиштириш, турли муддатларда экиш ва унинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, шунингдек об-ҳаво шароитларининг таъсири бўйича тадқиқотлар натижалари келтирилган. Патиссон-қовоқдошлар оиласининг бир йиллик ўсимлиги, асосан, бутасимон, камдан-кам ҳолларда қамчисимон шаклда бўлади. Пояси тик, қиррали, қаттиқ-попукли, тугунлар орасида қисқарган. Бутасимон қийшиқ поянинг узунлиги 30-60 см. мевалар яссиланган, пластинка шаклидаги ёки қўнғироқ шаклидаги, оқ ёки тўқ сариқ рангда. Униб чиққандан то товар маҳсулотларини олишгача бўлган давр 40-50 кунни ташкил этади. Тадқиқот натижаларига кўра Солнышко ва Фонарик Летающая тарелка навларини етиштиришда юқори маҳсулдорликка эришилди.

Аннотация

В этой статье переведены результаты исследования выращивания Патиссона в климатических условиях Узбекистана, посадка в разных временах, рост, развитие и урожайность, а также влияние погоды. Патиссон - однолетние растение относящиеся роду тыквенных растений, обычно растёт как кустарник, в редких случаях бывает в форме хлыста. Стебель прямой, гранёный, жёстко кистовой, сокращённый между узлами. Длина кривого стебля составляет 30-60 см. Продукт овальный в форме пластинки и колокольчика, окраска белая или тёмно-жёлтая. Период современни пророста до сбора урожая составляет 40-50 дней. По

результатам исследования добились высоко урожайности в выращивании сортов Солнышко и Фонарик, Летающая тарелка.

Annotation

In this article is given the results of experiment of the Patison cultivation in the climatic conditions of Uzbekistan, planting in different times, growth, development and yield capacity, and the influence of weather. Patison - annual plant belonging to the gourd plant family, usually grows as a shrub, in rare cases it is in the form of a whip. The stem is straight, faceted, rigidly cyst, shortened between the nodes. The length of the crooked stem is 30-60 cm. The product is oval in the form of a plate and a bell, the color is white or dark ellow. It is early maturing variety of the pumpkin family. The period between growth and harvest is 40-50 days. According to the results of the study, we achieved high yields in the cultivation of varieties Солнышко and Фонарик, Летающая тарелка.

Таянч сўзлар: патиссон, нав намуналари, барг, мева вазни ва ҳосил.

Ключевые слова: патиссон, образцы сортов, листья, масса плодов и урожайность.

Key words: patisson, cultivar samples, leaf, fruit weight and yield.

Долзарблиги. Сабзавотлар – энг қимматли озиқ-овқат маҳсулоти бўлиб, инсон организмнинг нормал ишлаши учун зарур бўлган углеводлар, витаминлар, эфир мойлари, минерал тузлар ва фитонцидларни асосий етказиб берувчи асосий манба ҳисобланади. ФАО маълумотларига кўра, “қовоқдошлар оиласига мансуб, качабки ва патиссон меваларини ишлаб чиқаришда Хитой (7,2 млн. т.), Ҳиндистон (4,9 млн. т.), Украина (1,27 млн. т.), Россия (1,128 млн. т), АҚШ (1,05 млн. т.) ва Эрон (0,9 млн. т.) давлатларида кенг миқёсда етиштирилмоқда”¹. Ўзбекистонда 2020 йилда патиссон етиштириладиган умумий майдони 20 гектар бўлиб, 2022 йилда патиссон етиштириладиган умумий майдони 34 гектарни ташкил этган, ялпи ҳосил 512 тонна ва ҳосилдорлик 10,1 т/га ни ташкил қилмоқда. Аҳоли истеъмоли учун сабзавот турларини кенгайтириш, баҳор-ёз-куз даврларида маҳсулот олиш ва истеъмол қилишда патиссонга катта эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистонда агрокластер, фермер, деҳқон ва шахсий томорқа хўжаликларини даромадини, қайта ишлаш корхоналарининг ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда сабзавотчилик соҳасидаги илм-фан ютуқлари, хусусан комплекс қимматли хўжалик белгилари юқори янги навлар ҳамда такомил-лаштирилган агротехнологиялар тадбиқ

¹ FAOSTAT Statistics Database. FAO, Rome, Italy. <http://www.fao.org>.

қилинмоқда. Шунга қарамасдан, республикамызда сўнгги йилларда патиссон ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш бўйича кенг қамровли илмий изланишлар амалга оширилмаган бўлиб, маҳсулот етиштиришнинг ишлаб чиқаришдаги мавжуд ассортиментни – хорижий (Белый 13) ва маҳаллий (Заркокил) навларидан иборат. Ўзбекистон Республикасининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” да “Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказишда, айниқса, 2026 йилга бориб озиқ-овқат маҳсулотлари ҳажмини 7,4 млн тоннага, қайта ишлаш даражасини мева-сабзавот бўйича 28 фоизга етказиш”²га алоҳида эътибор қаратилган. Бу борада, Ўзбекистонда патиссон нав ассортиментини кенгайтириш, юқори маҳсулдор навларни танлаш ва меваларни етиштириш технологиясини такомиллаштириш долзарб илмий йўналиш ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистонда патиссоннинг маҳаллий навини яратишда Ш. Жабборов, навларни танлаш, экиш муддати ва схемаларини ишлаб чиқишга оид тадқиқотлар Н.Н. Балашев, М.Н. Кулакова, В.И. Зуев ва Х.Ч. Бўриевлар томонидан бажарилган.

Бироқ, Ўзбекистонда охириги 10 йил ичида йилларда патиссон нав намуналарини танлаш ва етиштириш технологиясини такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари етарлича амалга оширилмаган.

Шу боис: Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги “Ахборот маслаҳат маркази (Extension center)” ДУК Тошкент вилоятининг Қибрай туманида жойлашган (41°2' ш.к. ва 69°2' ш.у.). Тошкент вилояти иқлими тез ўзгарувчан континенталь шароитга эга бўлиб, иссиқлик, ёруғликнинг кўплиги ва қуруқлиги билан ажралиб туради. Ёз ойлари узоқ давом этувчи, иссиқ ва қуруқ, қиш ойлари қисқа, ҳамда ўзгарувчан иқлимга эга. Ёзнинг энг иссиқ кунлари июл ойига тўғри келиб, июль ойининг ўртача ойлик ҳарорати 22,3°C дан 24,3°C гача, тоғолди ҳудудларида 26,6°C дан 30,1°C гача ўзгариб туради. Май ойидан октябр ойигача бўлган даврдаги ҳаво ҳарорати, барча қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш учун қулайдир.

Тошкент вилоятининг иқлими ёруғликнинг кўплиги, кунлик ва фасллар давомида ҳароратнинг тез ўзгарувчанлиги, ёзнинг қуруқ, ҳамда

² <https://lex.uz/uz/pdfs/5841077>

иссиқлиги ва қишнинг бир маромда эмаслиги билан ажралиб туради. Қуёшли кунлар давомийлиги йилига 2800-2900 соатни (ёзда 360-400 соат ва қишда 90-100 соат). Ўртача йиллик ҳаво ҳарорати $+13+14^{\circ}\text{C}$. Январ ойининг ўртача ҳаво ҳарорати $-0,4+1,5^{\circ}\text{C}$, июль $+27+29^{\circ}\text{C}$, тегишли тартибда абсолют минимуми $-28-35^{\circ}\text{C}$, абсолют максимуми $+43+44^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади. Йил давомида ёғингарчилик миқдори 250-500 миллиметр ва унинг асосий қисми қиш ва баҳор ойларига тегишли. Қор қоплами ўртача 25-70 кунгача сақланади. Иссиқ кунлар йил давомида 220 кунни ташкил этиб, ҳаво ҳарорати $+15^{\circ}\text{C}$ 14 апрелдан 5 октябргача, яъни 173 кун давом этади. $+15^{\circ}\text{C}$ юқори фойдали ҳарорат йиғиндиси – 1310°C .

Тошкент вилоятида қиш фаслида ҳаво ҳароратининг -25°C гача пасайиши ҳар 10 йилда бир марта кузатилса, -15°C дан паст бўлган ҳаво ҳарорати қиш ойларида 95 фоизгача эканлиги кузатилади.

Иқлим шароити. Тошкент вилояти Оққовоқ агрометеостанциянинг ўртача суткалик 10°C дан юқори ҳарорат 202-222 кунгача боради. 10°C дан юқори самарали ҳароратлар йиғиндиси $1960-2550^{\circ}\text{C}$ даражани ташкил этади. Қуёшли кунларнинг анча узоқ давом этиши (йил давомида 3000 соатгача), ёзининг қуруқлиги ва иссиқлиги, қишнинг эса совуқлиги, шунингдек, гидротермик меъёрлари бир-биридан кескин фарқланиши билан тавсифланди.

Тошкент вилоятида ёғингарчилик умумий миқдорининг тақсимланиши нотекисдир. Чунки, вилоят рельефининг, яъни ер усти тузилишининг денгиз сатҳидан баландлиги, шамолнинг йўналиши каби омиллар кучли таъсир қилади. Йилнинг ёз кунларида ёғингарчилик асосан кам бўлади, айрим йилларда мутлақо бўлмайди. Ёғингарчилик миқдори ғарбдан шарққа қараб ортиб боради. Ғарбий қисмида ҳаво жуда қуруқ бўлади, ёғингарчиликнинг 70-75% га яқини қиш ва баҳор ойларига тўғри келади. Иқлимнинг иссиқлиги туфайли тупроқ юзасидан сув кўп миқдорда буғланди, бу ўз навбатида деҳқончиликда асосан сунъий суғоришни қўллашни талаб этди.

Ёғингарчилик бўйича олинган маълумотларга кўра, ўртача йиллик ёғин миқдори типик бўз тупроқли ерларда 350 мм, оч тусли бўз тупроқли ерларда 240 мм ва чўл минтақаларда 100 мм гачани ташкил этади.

Қишлоқ хўжалик экинларини ўсиши, ривожланиши, ҳосил тўплаши, ҳосилни пишиб етилиши ҳамда ҳосил салмоғи худуднинг иқлим шароити ва йилнинг келиши билан бевосита боғлиқ бўлиб, экинлардан олинадиган

ҳосил тақдирини ҳал қилувчи муҳим табиий омили ҳисобланади. Шу боисдан тадқиқот ўтказилган йиллардаги ҳавонинг ўртача ҳарорати, йил давомида тушган фойдали ёғингарчилик миқдори ва ҳароратлар йиғиндиси бўйича маълумотлар кўп йиллик маълумотларга таққосланиб таҳлил қилинди.

Тошкент вилояти Оққовоқ агрометеостациясининг маълумотларига кўра, кўп йиллик кузатувларда ўртача ҳаво ҳарорати январ ойида $0,4^{\circ}\text{C}$, 10 см чуқурликдаги тупроқ ҳарорати $5,3^{\circ}\text{C}$ бўлган бўлса, ёғингарчилик миқдори 62,5 мм, ҳавонинг нисбий намлиги 61 % ни ташкил этди (1-иловага қаранг).

Илмий-тадқиқот ишлари ўтказилган 2020 йилнинг январь ойидаги ўртача ҳаво ҳарорати $1,2^{\circ}\text{C}$ га бўлган бўлса, феврал ойидан бошлаб ҳаво ҳарорати $2,6^{\circ}\text{C}$ ва март ойида $11,6^{\circ}\text{C}$ ни ташкил қилиб, январь ойига қараганда, 9°C га кўтарилди (2.1-расмга қаранг).

Баҳорги муддатда асосий экинда патиссон нав намуналарини танлаш ҳамда мақбул экиш муддатларини аниқлаш юзасидан олиб борилган илмий-тадқиқот ишларида, яъни 2020 йил апрель ойида ҳаво ҳарорати $15,7^{\circ}\text{C}$ бўлиб, май ойидан ($22,2^{\circ}\text{C}$) бошлаб ҳаво ҳарорати $6,6^{\circ}\text{C}$ га кўтарилиши кузатилди. Энг юқори ҳарорат июль ойида кузатилди ва у $28,3^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этиб, ҳаво ҳароратини пасайиши октябрь ойида ($12,4^{\circ}\text{C}$) бошлади (2.1-жадвал ва 1-иловага қаранг).

Ҳаво ҳарорати 2021 йил апрель ойида $16,0^{\circ}\text{C}$ ҳамда май ойида $23,4^{\circ}\text{C}$ бўлган бўлса, энг юқори ҳаво ҳарорати июль ойида ($29,3^{\circ}\text{C}$) ва пасайиши октябрь ойида ($11,1^{\circ}\text{C}$) кузатилди.

Ҳаво ҳарорати 2022 йил апрель ойида $20,1^{\circ}\text{C}$ ҳамда май ойида $20,9^{\circ}\text{C}$ бўлиб, энг юқори ҳаво ҳарорати июль ойида ($28,7^{\circ}\text{C}$) ҳамда кескин пасайиши октябрь ойида ($14,0^{\circ}\text{C}$) эканлиги аниқланди.

Тадқиқот ўтказилган йиллардаги ҳаво ҳарорати кўп йиллик ўртача ҳарорат билан кўп фарқ қилмасда, 2021 йил апрел ойида ҳарорат кўп йиллик ўртачадан 5°C га юқори бўлди.

2.1-расм. Ҳаво ҳарорати, °C

Демак, илмий-тадқиқот ишларини олиб боришда 2020-2022 йилларда баҳор ойидан куз ойигача патиссон ўсимлигини етиштиришда қулай ҳаво ҳарорати бўлганлиги кузатилди. Бироқ, июл ойида ҳаво ҳарорати кескин кўтарилганда тажриба далаларида суғориш тадбирлари тез-тез 3-4 кун оралатиб ўтказиб турилди.

2020-2022 йилларда апрел ойида ҳаво ҳарорати ошиб боргани кузатилиб (ўртача кўп йилликка нисбатан 0,7...5,1°C юқори), 10 см чуқурликдаги тупроқ ҳарорати апрел ойнинг II-декадаси ва III-декададан ўртача кўп йилликка нисбатан 0,4...2,7°C га юқори бўлиб, 2021 йилда – 15,6°C ҳамда 2022 йилда – 17,9°C тенг бўлди. Бироқ, 2020 йилда апрел ойида 10 см чуқурликдаги тупроқ ҳарорати ўртача кўп йилликка нисбатан 0,2°C га паст бўлганлиги кузатилди (2.2-жавдал ва 1-иловага қаранг).

2.2-расм. 10 см чуқурликдаги тупроқ ҳарорати, °C

Ёғингарчилик миқдори ўртача кўп йиллик маълумотларга кўра, январь ойида 62,5 мм, февраль ойида 73,6 мм бўлган бўлса, энг юқори ёғин миқдори март ойида кузатилиб, у 87,2 мм ни ташкил қилган. Ўртача кўп

йилликка нисбатан март ойида энг юқори 2021 йилда – 103,2 мм ҳамда 2022 йилда – 196,3 мм ёғин миқдори бўлганлиги қайд этилди (2.3-расм ва 1-иловага қаранг).

2.3-расм. Ёғин миқдори, мм

2021-2022 йилларда ёғингарчилик миқдори кўп йилликка нисбатан кам бўлиб, такрорий экинда патиссон уруғларини тўлиқ униб чиқиши учун қўшимча суғориш ишлари талаб этилди. Октябрь ойида ёғин миқдори

2021 йилда – 38,4 мм ҳамда 2022 йилда – 62,5 мм ни ташкил қилди.

Бундан ташқари, ҳавонинг нисбий намлиги 2020-2022 йилларда январда 79...85 % , февралда 70...81 % , мартда 77...88 % ни ташкил этиб, кўп йиллик ўртача кўрсаткичдан катта фарқ қилди (2.4-расм ва 1-иловага қаранг).

2.4-расм. Ҳавонинг нисбий намлиги, %

Ҳавонинг нисбий намлиги қолган ойларда ҳам ўртача кўп йилликка нисбатан ҳам юқори бўлганлигини кузатилади.

Демак, тадқиқот ўтказилган йилларда баҳор ойининг аперел ойдан куз бошигача ҳаво ҳарорати кўтарилиб бориб, ҳаво нисбий намлиги камайиши ҳам кузатилади.

Тупроқ шароити. Тошкент давлат аграр университети хузуридаги “Ахборот маслаҳат маркази (Extension center)” ДУК Тошкент вилояти Қибрай туманида Чирчиқ дарёсидан 7-8 км, Бўз-Сув каналининг ўнг қирғоғида Тошкент шаҳрининг шимолий-шарқий қисмидан 2,0 км узоқликда, денгиз сатҳидан 576 м баландликда жойлашган.

С.П.Сучков [158; 130-150-б.] маълумотларига кўра, тажриба хўжалиги-нинг тупроғи эскидан суғорилиб келинаётган, шўрланмаган ва сизот сувлари чуқур (18-20 м) жойлашган типик бўз тупроқлар. Гумус қатламининг қалинлиги 0-70-80 см, умумий шаклдаги фосфор – 0,170 ва калий 2,0 % га тенг бўлиб, 20-40 см қатламда эса гумус – 1,29; умумий азот – 0,09; умумий фосфор – 0,14 % ни ташкил этади. Бу тупроқ гумус ва умумий азот билан кам таъминланган. Гумус миқдори чуқурлашиб борган сари кескин камая боради. Типик бўз тупроқлар механик таркибига кўра ўрта ва оғир қумоқдир.

Тупроқ таркиби карбонатли, яъни фосфор бирикмалари сув таъсирида эрувчанлиги унчалик юқори эмас, шунинг натижасида ўсимликлар ўзлаштириши мумкин бўлган (P_2O_5 миқдори) фосфорнинг умумий миқдори (0,14 %) кўп бўлишига қарамай, анча кам.

Сувда парчаланиб кетмайдиган тупроқ заррачаларининг миқдори эса 20 % дан ошмайди. Типик бўз тупроқлар юқори сув ўтказувчанлиги билан ажралиб туради. Тупроққа ишлов бериш давомида тупроқ донадорлиги унчалик мустаҳкам эмас, шунинг учун улар намланиши билан ювилиб эрийди ва буғланиш натижасида қуригандан сўнг қаттиқ қатқалоқ ҳосил қилади. Оқибатда тупроқнинг зичланиши юз беради.

Сув ўтказувчанлиги камайиб, ҳажм оғирлиги 0-30 см да $1,50 \text{ г/см}^3$ га етади. Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги бошқа физик хоссаларига қараганда таъсирчандир ва ҳар хил қатламларда ўзгариб туради. С.Н. Пустов [37; 35-б.] маълумотиغا кўра, бу ўзгариш амалиёт нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга молик эмас. Маълумки, тупроқ суғориш натижасида зичлашади, фаоллиги камайиб, заҳира сув миқдори ортади.

А.Н.Розанов [153; 135-б.] маълумотларига кўра, тупроқнинг сув хосса-лари сув ўтказувчанлик билан чамбарчас боғлиқ. Тупроқ заррачаларининг миқдори ҳам сув ўтказувчанлик ва дала нам сиғимига алоқадордир.

Эскидан суғорилиб келинаётган типик бўз тупроқли ерларда қалинлиги 50 см дан 100-150 см гача бўлган агроирригацион қатлам пайдо бўлган. Бу қатлам оч кул ранг бўлиб пастга томон малла ёки оч қўнғиргача

ўзгаради.

Тажриба ўтказилган дала тупроғининг хусусиятлари куйидагича: донадорлик таркиби бўйича бу тупроқлар кўпроқ лёссларга кириб, йирик чангсимон – оғир-ўрта қумоқдир. Улар ва бошқа лёс ётқизиқларидан ҳосил бўлган тупроқларга хос хусусиятлардан бири – йирик чанг заррачалари ҳайдалма қатламда 40 % ва ҳайдалма қатлам остида 42,1 %. Қум фракцияларининг миқдори кўп эмас, лой миқдори эса ҳайдалма қатлам остида 16,2% га етади (2.1-жадвалга қаранг).

2.1-жадвал

Тажриба даласи тупроғининг донадорлик таркиби (қуруқ тупроққа нисбатан % ҳисобида)

Тупроқ қатлами, см	Фракциялар ўлчами, мм							Физик лой
	1-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	0,001	
0-32	4,12	5,10	5,90	40,0	11,7	17,3	14,1	47,8
32-47	1,10	1,70	4,70	42,1	10,8	20,5	16,2	43,1
47-86	2,30	1,50	5,70	43,2	12,8	19,2	14,3	49,8
86-129	1,00	1,00	3,70	48,3	12,7	18,2	12,3	46,5
129-160	0,60	0,70	3,50	50,4	12,6	17,7	13,4	44,2

Шунингдек, тупроқ шўрланмаган бўлиб, қуруқ қолдиқ 0,064-0,064 % оралиғида, Cl – 0,003 %, карбонатлар миқдори (CO₂) – 7,80 фоиздан 7,73 фоиз оралиғидадир (2.2-жадвалга қаранг).

2.2-жадвал

Тажриба даласи тупроғининг туз ва (CO₂) карбонатлар миқдори

Тупроқ қатлами, см	HCO ₃		Cl		SO ₄		Ca	
	%	мг/экв	%	мг/экв	%	мг/экв	%	мг/экв
0-30	0,038	0,630	0,003	0,085	-	-	0,010	0,50
30-50	0,039	0,630	0,003	0,085	-	-	0,005	0,24
Тупроқ қатлами, см	Mg		Na		K		Қуруқ қолдиқ	CO ₂
0-30	0,006-0,49		0,001-0,043		0,001-0,082		0,064	7,80
30-50	0,006-0,48		0,001-0,043		0,001-0,0\32		0,064	7,73

Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги “Ахборот маслаҳат маркази (Extension center)” ДУКда ўтказилган тажриба майдонидаги

тупроқнинг агрокимёвий тахлили аниқланди (2.3-жадвалга қаранг).

2.3-жадвал

Тажриба майдонидаги турли тупроқ қатламларида гумус ва минерал элементлар миқдори

Тупроқ қатлами, см	Гумус, %	рН	Бир килограмм тупроқда ҳаракатчан, мг/кг			Умумий миқдори, %		
			N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	N ₂	P ₂ O ₅	K ₂ O
0-30	1,41	7,341	37,6	32,82	232	0,09 2	0,10 0	1,07 7
30-50	1,32	7,336	34,1	34,5	214	0,08 3	0,09 6	1,03 2
50-70	0,94	7,350	26,8	15,17	150	0,06 6	0,08 8	0,97 5
70-100	0,47	7,344	14,6	9,86	120	0,06 9	0,07 0	0,78 8

Тошкент вилояти “Агрокимё станцияси” МЧЖ томонидан ўтказилган лаборатория таҳлил натижаларига кўра, тупроқдаги озиқа моддалар миқдори 0-30 см қатламдан 70-100 см қатламлардаги ялпи гумус миқдори 1,41 фоиз-дан 0,47 фоизга камайиб, рН миқдори эса 7,341...7,344 оралиғида эканлиги маълум бўлди. Шунингдек, бир килограмм тупроқда ҳаракатчан N-NO₃ – 37,6...14,6 мг/кг, P₂O₅ – 32,82-9,86 мг/кг, K₂O – 232-120 мг/кг ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар тупроқда органик моддалар кам миқдорда эканлигидан дарак беради.

Хулоса.

Патиссон нав намуналарининг 10 ва 75 % ниҳолларини униб чиқишида тадқиқот ўтказилган 2020-2022 йилларда ўртача ҳаво ҳарорати (17,3°C) ҳамда 10 см чуқурликдаги тупроқ ҳарорати (16,2°C) ўртача кўп йилликка нисбатан (15,3 ва 16,6°C) мутаносиб равишда 2,0 ва 0,4°C га юқори бўлганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент, 2002. – Б. 121-152
- 1.2. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М: Агропромиздат, 1992. – С. 133-135, 226.
- 1.3. Давлатлараро стандарт “ГОСТ 34324-2017. Патиссоны свежие. Технические условия”. – 10 с.

- 1.4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – С. 207-223, 268-297
- 1.5. Методические указания ВИР по изучению и поддержанию мировой коллекции тыквенных культур (патиссон). – Москва, 1977. – С. 11-15, 59-62

